

Alteración en los ganglios basales en la enfermedad de Parkinson

Serna Juárez Clarissa Alejandra

Universidad Vizcaya de las Américas. Blv. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo progresivo y la segunda enfermedad más frecuente después del Alzheimer, caracterizada por temblores en reposo, rigidez muscular, bradicinesia y pérdida de reflejos posturales. Su origen radica en la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta, lo que provoca una disminución de dopamina en el cuerpo estriado y altera los circuitos motores de los ganglios basales. Factores genéticos, como mutaciones en los genes alfa-sinucleína, parkina y DJ-1, junto con exposiciones ambientales a pesticidas, plomo o cobre, incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. A nivel mundial, afecta a cerca del 1% de las personas mayores de 55 años y al 3% de los mayores de 70; en México, más de medio millón de adultos mayores la padecen. El tratamiento farmacológico principal es la levodopa, precursora de la dopamina, aunque su eficacia disminuye con el tiempo, generando disquinesias; por ello, se complementa con agonistas dopaminérgicos y terapias avanzadas como la estimulación cerebral profunda, que ha mostrado resultados significativos en la mejoría de síntomas motores. Además de las alteraciones motoras, la EP se asocia con síntomas no motores como depresión, ansiedad, demencia e insomnio, los cuales requieren un abordaje multidisciplinario. La investigación actual busca comprender los mecanismos moleculares implicados como el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y el mal plegamiento proteico para desarrollar tratamientos neuroprotectores que frenen la progresión de la enfermedad y mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Abstract

Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder and the second most common after Alzheimer's disease, characterized by resting tremor, muscle rigidity, bradykinesia, and loss of postural reflexes. Its origin lies in the degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta, leading to decreased dopamine levels in the striatum and altered motor circuits within the basal ganglia. Genetic factors, such as mutations in the alpha-synuclein, parkin, and DJ-1 genes, along with environmental exposures to pesticides, lead, or copper, increase the risk of developing the disease. Globally, PD affects about 1% of individuals over 55 years old and 3% of those over 70; in Mexico, more than half a million older adults are affected. The main pharmacological treatment is levodopa, a dopamine precursor, although its effectiveness decreases over time, often causing dyskinesias; therefore, it is complemented with dopaminergic agonists and advanced therapies such as deep brain stimulation, which has shown significant improvement in motor symptoms. In addition to motor disturbances, PD is associated with non-motor symptoms such as depression, anxiety, dementia, and insomnia, which require a multidisciplinary therapeutic approach. Current research seeks to understand the molecular mechanisms involved such as oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and protein misfolding in order to develop neuroprotective treatments that slow disease progression and improve patients' quality of life.

Palabras Clave: Enfermedad de Parkinson, manifestaciones motoras, síntomas no motores, Diagnóstico, Tratamiento. Levodopa

Keywords: Parkinson's disease, Motor manifestations, Non-motor symptoms, Diagnosis, Treatment, Levodopa

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo complejo de aparición en la edad adulta, considerado la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la demencia tipo Alzheimer.

Se caracteriza clínicamente por temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia y pérdida de los reflejos posturales.

Fue descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson en Inglaterra, bajo el nombre de “parálisis agitante” (Micheli, F. E., 2006). Más de un siglo después se identificó su característica patológica central: la pérdida de

neuronas en la pars compacta de la sustancia negra (SNpc). El ritmo de los descubrimientos aumentó tras el hallazgo de Arvid Carlsson en 1958, quien demostró la presencia de dopamina (DA) en el cerebro de los mamíferos. Posteriormente, se determinó que las neuronas de la SNpc conforman la vía dopaminérgica nigroestriatal, y esta línea de investigación permitió dos avances clave: primero, que la pérdida neuronal en la SNpc produce una deficiencia de DA en el cuerpo estriado, responsable de los principales síntomas de la EP; y segundo, que la administración oral del precursor dopaminérgico levodopa (L-3,4-dihidroxifenilalanina) puede aliviar la mayoría de estos síntomas (Dauer & Przedborski, 2003).

Las investigaciones sobre la EP han demostrado que las alteraciones celulares tempranas en las neuronas dopaminérgicas incluyen estrés oxidativo y crisis energética. Estas disfunciones, más que provocar la muerte neuronal inmediata, activan vías moleculares asociadas a la apoptosis. Además, otros factores pueden influir en el destino de las neuronas dopaminérgicas, como la excitotoxicidad generada por el aumento de la entrada glutamatergica del núcleo subtalámico a la sustancia negra, o la respuesta glial que se produce en el cuerpo estriado y en la propia sustancia negra. En casos poco frecuentes, la EP puede tener un origen hereditario, y las formas genéticas han aportado información relevante sobre los mecanismos patogénicos implicados en la degeneración nigroestriatal, incluyendo alteraciones en el plegamiento y degradación de proteínas, así como en la función mitocondrial (Przedborski, 2005).

Nueve locus del genoma humano se han vinculado a la enfermedad de Parkinson. Se han identificado mutaciones en los genes alfa-sinucleína, parkina, DJ-1 y, posiblemente, UCH-L1, que causan la EP familiar. Recientemente, un locus en el cromosoma 1 se vinculó con la EP de inicio tardío, una enfermedad común en la población islandesa. (Toft M, Aasly J, 2004)

La base anatomopatológica de la enfermedad de Parkinson (EP) se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta (SNpc) del mesencéfalo, así como por la presencia de inclusiones intracelulares denominadas cuerpos de Lewy, formadas por agregados insolubles de alfa-sinucleína anormalmente plegada (Martínez-Fernández et al., 2016).

La EP constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Afecta aproximadamente al 1 % de la población mayor de 55 años y al 3 % de las personas mayores de 70. La edad promedio de inicio se sitúa alrededor de los 60 años, y en el 80 % de los casos la enfermedad aparece entre los 40 y 70 años. Solo un 5 % presenta síntomas antes de los 40 años. Los casos diagnosticados entre los 21 y 40 años corresponden a la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, generalmente de origen genético. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 40 millones de personas padecen la enfermedad, y se estima que un 30 % adicional permanece sin diagnóstico. En México, la Secretaría de Salud reporta que afecta a alrededor de medio millón de personas mayores de 60 años (Chávez-León, Ontiveros & Carrillo, 2013).

Diversos estudios epidemiológicos han identificado una relación entre la exposición ambiental y el desarrollo de la EP. En estudios de cohorte retrospectivos, la exposición a pesticidas se asoció con un aumento del 8,1 % en la probabilidad de desarrollar la enfermedad, mientras que la exposición al plomo y al cobre incrementó el riesgo en un 3,9 % (Gorell et al., 2004). En Taiwán, donde el paraquat se utiliza ampliamente en los cultivos de arroz, se observó que las personas expuestas al pesticida durante más de 20 años presentaban un riesgo seis veces mayor de desarrollar EP (Liou et al., 1997). De igual forma, exposiciones prolongadas a otros pesticidas por más de 30 años triplican la probabilidad de padecer la enfermedad (Bashkatova et al., 2004; Betarbet et al., 2000; Drolet et al., 2009).

El primer caso que permitió establecer con claridad la relación entre exposición a factores exógenos y neurotoxicidad del sistema nigroestriatal ocurrió a comienzos de la década de 1980, cuando un grupo de jóvenes se inyectó intravenosamente 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP), subproducto de la 1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina (MPPP), con efectos similares a los de la heroína. Los individuos desarrollaron rápidamente síntomas motores típicos del Parkinson (Langston, Langston & Irwin, 1984). Este hallazgo apoyó la hipótesis de que ciertos tóxicos ambientales podrían ser factores causales de la EP idiopática. En la actualidad, compuestos como el MPTP, la 6-hidroxi-dopamina (6-OHDA), la rotenona y el paraquat se utilizan en modelos experimentales para reproducir los mecanismos de la enfermedad (Chávez-León et al., 2013).

Las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta forman parte de la vía nigroestriatal, que se proyecta hacia los ganglios basales para regular la actividad de las neuronas estriatales. Estas, a su vez, modulan la actividad del tálamo mediante circuitos directos e indirectos. La vía indirecta es normalmente inhibida por la dopamina a través de los receptores D2 del núcleo caudado y el putamen. En la EP, la deficiencia de dopamina elimina esta inhibición, provocando la desinhibición de las neuronas estriatales, que inhiben el globo pálido externo (GPe). Al quedar el GPe inhibido, deja de suprimir al núcleo subtalámico (NST), lo que genera una hiperactividad del NST.

El NST envía proyecciones glutamatérgicas hacia la sustancia negra pars reticulata y el globo pálido interno (GPi), que a su vez inhiben los núcleos talámicos encargados de activar la corteza cerebral. Este proceso culmina en una disminución de la actividad motora, manifestada clínicamente como bradicinesia.

Figura 1. proyecciones glutamatérgicas hacia la SN pars

La vía directa es normalmente activada por la dopamina mediante su acción sobre los receptores D1 de las neuronas estriatales. En la enfermedad de Parkinson, la disminución de dopamina reduce esta excitación, lo que provoca la inhibición de dichas neuronas. Como consecuencia, disminuye la inhibición ejercida sobre el globo pálido interno (GPi) y la sustancia negra pars reticulata (SNpr), estructuras que en condiciones normales

suprimen la actividad talámica. La desinhibición resultante del tálamo le permite enviar impulsos excitatorios hacia la corteza motora, lo que genera una activación motora anómala manifestada clínicamente como temblor (Chávez-León, Ontiveros & Carrillo, 2013).

Figura 2. Liberación de dopamina sobre los receptores D1 de las neuronas estriatales

La dopamina liberada por las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta (SNc) actúa sobre los receptores D1 localizados en las neuronas estriatales que forman parte de la vía directa de los ganglios basales.

La activación de los receptores D1, acoplados a proteínas Gs, estimula el adenilato ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico (AMPC) y activando la proteína quinasa A (PKA). Este proceso potencia la excitabilidad de las neuronas del estriado, lo que facilita la inhibición del globo pálido interno (GPi) y de la sustancia negra pars reticulata (SNr).

La disminución de la actividad inhibitoria del GPi y la SNr sobre el tálamo permite que este último envíe señales excitatorias a la corteza motora, promoviendo la iniciación y ejecución del movimiento voluntario.

En la enfermedad de Parkinson, la reducción de dopamina en el estriado provoca una menor activación de los receptores D1, disminuyendo la eficacia de la vía directa y contribuyendo a la bradicinesia y a la pérdida del control motor fino.

Figura 3. Despigmentación de la sustancia negra (SN)

En la Figura 3 se muestra un corte transversal a nivel del mesencéfalo, teñido para tirosina hidroxilasa, enzima clave en la síntesis de dopamina. Se comparan un cerebro control (izquierda) con el de un paciente con enfermedad de Parkinson (derecha). Se observa claramente la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra (SN), así como la relación anatómica con el pedúnculo cerebral (CP) (Poewe et al., 2017).

Diversos grupos han propuesto que el movimiento internamente guiado se genera principalmente a través del circuito ganglios basales-tálamo (BG-tálamo), mientras que los movimientos dependientes de estímulos externos involucran circuitos adicionales, como el cerebelo-tálamo (Tekriwal et al., 2021).

2. METODOLOGÍA

2.1 Bases neuroanatómicas

Los ganglios basales o núcleos basales son un conjunto de estructuras localizadas en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo. Forman parte del sistema motor extrapiramidal y actúan en coordinación con los sistemas piramidal y límbico (Kenhub, s. f.).

El cuerpo estriado está conformado por el núcleo caudado, el núcleo lenticular integrado por el putamen y el globo pálido, así como por otros núcleos subcorticales asociados, entre ellos el núcleo subtalámico (STN), la sustancia negra (SN) [compuesta por la pars compacta (SNc) y la pars reticulata (SNr)], y más recientemente, el núcleo tegmental pedunculopontino (PPTg).

La Figura 4 muestra una vista coronal del cerebro, donde se observan los principales núcleos que conforman los ganglios basales.

Figura 4. Corte coronal cerebral mostrando los ganglios basales

La función de los ganglios basales es refinar los movimientos voluntarios como: planificación y modulación de las vías motoras, proceso de recompensa y motivación, toma de decisiones, memoria de trabajo, movimientos oculares.

Esto lo hacen al recibir los impulsos de la corteza cerebral para el próximo movimiento, que luego procesan y ajustan. Los ganglios transportan estas órdenes hacia el tálamo, el cual después transmite esta información de regreso a la corteza. Finalmente, la orden ya refinada para realizar movimientos es enviada a los músculos esqueléticos a través de los tractos del sistema motor piramidal. Los ganglios basales intervienen también en algunas funciones corticales superiores, como la planeación y modulación de movimientos, la memoria, el movimiento ocular, el procesamiento de recompensas y la motivación.

Las neuronas relacionadas con el movimiento se encuentran principalmente en la región posterolateral del BG. Las células GABAérgicas espinosas medianas son neuronas de proyección dirigidas a los principales núcleos de salida del BG de los primates, es decir, el segmento interno del globo pálido (GPI) y el SNr.

Figura 5. Conexiones del circuito motor en los ganglios basales

La sustancia negra (SN) se divide en dos porciones con funciones y conexiones claramente diferenciadas: la pars compacta (SNc) y la pars reticulata (SNr). Anatómicamente, separa los pedúnculos cerebrales del tegmento en ambos lados del mesencéfalo. Dorsomedialmente, está delimitada por los núcleos subtalámico y rojo, y lateralmente por el lemnisco medial y los cuerpos geniculados.

La pars compacta (SNc) constituye la porción dorsal de la sustancia negra y está formada por numerosas neuronas densamente empaquetadas y ricas en melanina, lo que le confiere su característico color oscuro. Su función principal es modular el circuito de los ganglios basales, proporcionando dopamina al neostriado mediante las neuronas que actúan sobre los receptores D1 y D2 de la vía nigroestriatal. La degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la SNc se considera el mecanismo central en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson y de otros síndromes parkinsonianos.

2.2 Neurotransmisión dopaminérgica

Aunque la dopamina puede encontrarse en muy diferentes vías nerviosas, existen cuatro grandes vías nerviosas dopaminérgicas, que rigen la síntesis y transmisión de esta hormona y en las cuales tiene grandes efectos: Vía mesolímbica, Vía mesocortical, Vía tuberoinfundibular, Vía nigroestriada.

La vía nigroestriada es una de las principales y más importantes vías dopaminérgicas, siendo de hecho la vía donde se genera la mayor parte de dopamina de todo el encéfalo. Esta vía va desde la sustancia negra hasta los ganglios basales (concretamente el núcleo estriado). La vía nigroestriada está especialmente vinculada al control motor, siendo su degeneración la principal causa de trastornos como el Parkinson y los movimientos coreicos, como en el caso de la Corea de Huntington (Psicología y Mente, s. f.).

2.3 Modelos teóricos

El modelo de desinhibición La mayoría de trastornos y enfermedades relacionados con el cuerpo estriado afectan a los movimientos, tanto a los voluntarios como a los automáticos. La enfermedad de Parkinson y la de Huntington son dos ejemplos básicos de disfunción en los ganglios basales.

Sin embargo, ciertas alteraciones psicológicas parecen influidas por el funcionamiento de esta estructura, principalmente en relación a su rol en el sistema cerebral de recompensa. Enfermedad de Parkinson.

La enfermedad de Parkinson provoca lesiones en el cerebro, principalmente en los ganglios basales. La muerte de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra interfiere en la liberación de dopamina en el cuerpo estriado, provocando síntomas motores como lentitud, rigidez, temblores e inestabilidad postural. Se producen además síntomas de tipo depresivo (González P, 2024).

MODELO TEÓRICO: DESINHIBICIÓN EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

Figura 6. Modelo teórico: Desinhibición en la enfermedad de Parkinson

3. RESULTADOS

El uso generalizado de L-Dopa en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson (EP) desde la década de 1970 se debió, en gran medida, a la reticencia de pacientes y neurólogos frente a las cirugías estereotáxicas ablativas, que consistían en la destrucción selectiva de porciones de los ganglios basales o del tálamo. Estas intervenciones se aplicaban principalmente en el manejo de distonías y temblores (DeLong & Wichmann, 2012; DeLong & Wichmann, 2015).

En la actualidad, la cirugía estereotáxica para el control de trastornos motores o psiquiátricos ha evolucionado hacia métodos no ablativos. En lugar de destruir tejido, se utiliza la estimulación eléctrica crónica de regiones corticales o subcorticales específicas. Este procedimiento se conoce como estimulación cerebral profunda (ECP), o deep brain stimulation (DBS), por sus siglas en inglés.

Los criterios de selección y los parámetros de estimulación para pacientes con EP varían según la valoración neurológica individual. Sin embargo, la ECP ha demostrado eficacia en otros trastornos neurológicos y psiquiátricos, como el trastorno obsesivo-compulsivo (Benabid & Torres, 2012; Kopell & Greenberg, 2008; Rezaei, 2009), la epilepsia (Jaseja et al., 2014; Van et al., 2015; Mottonen et al., 2016), la depresión (Cusin & Dougherty, 2013; Okun et al., 2014; Berlim et al., 2014; Quraan et al., 2014; Lilleeng et al., 2015; Williams et al., 2016) y el síndrome de Tourette (Visser-Vandewalle et al., 2004; Sakas et al., 2007; Larson, 2008; Marks et al., 2009).

En pacientes con EP, la ECP aplicada al núcleo subtalámico (NST) o al globo pálido interno (GPi) produce una mejoría significativa de los síntomas motores rigidez, temblor y bradicinesia a los 6 a 12 meses posteriores a la cirugía, en comparación con aquellos tratados únicamente de forma farmacológica (Rodríguez-Oroz et al., 2005; Dafsari et al., 2016). Estos resultados son especialmente relevantes debido al grado de discapacidad motora previo a la intervención.

Asimismo, se ha documentado una eficacia sostenida de la ECP a los 4, 5 y 10 años después de la cirugía (Rodríguez-Oroz, Moro, & Krack, 2012; Jiang et al., 2015), aunque la magnitud de la mejoría tiende a disminuir con el tiempo, particularmente después del quinto año de estimulación (Jiang et al., 2015).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tratamiento de los síntomas no motores

Al igual que los síntomas motores, los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson (EP) requieren un abordaje terapéutico individualizado, determinado por las comorbilidades del paciente, la gravedad de los síntomas, el tipo de medicación utilizada para los síntomas motores y los posibles efectos adversos asociados.

- Demencia: rivastigmina, donepezilo, galantamina, memantina.
- Ansiedad: benzodiazepinas, especialmente durante los periodos de wearing off.
- Insomnio: medidas de higiene del sueño, levodopa, zolpidem, trazodona.
- Dolor: antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y antidepresivos.

La cafeína, perteneciente al grupo de las metilxantinas, actúa como estimulante del sistema nervioso central. Su acción antagonista sobre los receptores de adenosina parece potenciar la neurotransmisión dopaminérgica. Estos receptores se expresan principalmente en el putamen, globo pálido, núcleo caudado y núcleo accumbens. Diversos estudios han centrado su atención en el papel del receptor de adenosina subtipo A2A en el curso de la EP (Chen, 2014; Ferreira et al., 2015; Michel et al., 2015).

Implicaciones clínicas

El tratamiento de primera línea para los síntomas motores de la EP consiste en la terapia de reemplazo dopaminérgico mediante levodopa (L-Dopa) o agonistas dopaminérgicos (Lang, 2009; Obeso et al., 2010). Dado que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, se administra su precursor L-Dopa, que se convierte en dopamina por acción de la enzima dihidroxifenilalanina descarboxilasa (Mercuri & Bernardi, 2005).

La L-Dopa mejora significativamente la calidad de vida al aliviar los síntomas motores causados por la depleción dopaminérgica (Geroin et al., 2016; Manson et al., 2012). Sin embargo, su eficacia disminuye con el tiempo debido a la progresión de la degeneración neuronal, lo que obliga a aumentar las dosis. Tras 5 a 10 años de tratamiento crónico, suelen presentarse disquinesias, que deterioran las actividades diarias y laborales (Ahlskog & Muentner, 2001; Whetten-Goldstein et al., 1997). Por ello, la L-Dopa no se recomienda como tratamiento inicial, salvo en casos que lo justifiquen clínicamente. En etapas tempranas, se prefieren los agonistas dopaminérgicos.

Conclusión

La enfermedad de Parkinson sigue siendo un campo activo de investigación. Su fisiopatología se relaciona con la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, lo que genera un déficit de dopamina responsable de los síntomas motores clásicos: temblor en reposo, bradicinesia, rigidez muscular y alteraciones posturales y de la marcha.

Además, la EP afecta la esfera emocional, cognitiva y sensorial, produciendo depresión, ansiedad, trastornos del sueño y demencia. A nivel epidemiológico, afecta al 1% de las personas mayores de 55 años y al 3% de las mayores de 70. La edad media de inicio ronda los 60 años; el 80% de los casos se desarrollan entre los 40 y 70 años, mientras que solo un 5% presentan síntomas antes de los 40, clasificándose como Parkinson de inicio temprano, generalmente de origen genético.

Los hallazgos de esta revisión destacan la importancia de comprender los mecanismos de la EP y sus manifestaciones clínicas, con el fin de optimizar su diagnóstico precoz y manejo terapéutico.

REFERENCIAS

- [1] Ahlskog, J. E., & Muentner, M. D. (2001). Frequency of levodopa-related dyskinesias and motor fluctuations as estimated from the cumulative literature. *Movement Disorders*, 16(3), 448–458. <https://doi.org/10.1002/mds.1158>
- [2] Betarbet, R., Sherer, T. B., MacKenzie, G., Garcia-Osuna, M., Panov, A. V., & Greenamyre, J. T. (2000). Chronic systemic pesticide exposure reproduces features of Parkinson's disease. *Nature Neuroscience*, 3(12), 1301–1306. <https://doi.org/10.1038/81834>
- [3] Chávez-León, E., Ontiveros, M. P., & Carrillo, J. D. (2013). La enfermedad de Parkinson: Neurología para psiquiatras. *Salud Mental*, 36(4), 315–324. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252013000400006&script=sci_arttext
- [4] Chen, J. F. (2014). Adenosine A2A receptors in Parkinson's disease: From pathophysiology to treatment. *Progress in Neurobiology*, 114, 61–77. <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2013.09.002>
- [5] Cusin, C., & Dougherty, D. D. (2013). Deep brain stimulation for psychiatric disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 36(1), 65–85. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2012.12.005>
- [6] Dafsari, H. S., et al. (2016). Long-term outcome of deep brain stimulation in Parkinson's disease. *Journal of Neurology*, 263(4), 679–691. <https://doi.org/10.1007/s00415-016-8118-4>

- [7] Dauer, W., & Przedborski, S. (2003). Parkinson's disease: Mechanisms and models. *Neuron*, 39(6), 889–909. [https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273\(03\)00568-3](https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(03)00568-3)
- [8] DeLong, M. R., & Wichmann, T. (2012). Circuits and circuit disorders of the basal ganglia. *Archives of Neurology*, 69(1), 1–9. <https://doi.org/10.1001/archneurol.2011.306>
- [9] DeLong, M. R., & Wichmann, T. (2015). Basal ganglia circuits as targets for neuromodulation in Parkinson disease. *JAMA Neurology*, 72(11), 1354–1360. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2015.2345>
- [10] Ferreira, J. J., et al. (2015). Adenosine A2A receptor antagonists for the treatment of Parkinson's disease: Current status and future directions. *Movement Disorders*, 30(5), 646–656. <https://doi.org/10.1002/mds.26168>
- [11] González, P. (2024). Dinámica neuronal. <https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/f5a6120e-3b7d-4545-9d17-77197e9ee663/content>
- [12] Geroin, C., Gandolfi, M., Bruno, A., Smania, N., & Tinazzi, M. (2016). Levodopa and quality of life in Parkinson's disease. *Journal of Neurology*, 263(4), 759–768. <https://doi.org/10.1007/s00415-015-7954-2>
- [13] Jaseja, H., Gupta, R., Jain, P., & Gupta, R. (2014). Deep brain stimulation in epilepsy: Review and current concepts. *Neurology India*, 62(6), 613–621. <https://doi.org/10.4103/0028-3886.147949>
- [14] Kenhub. (s. f.). Ganglios basales. <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/ganglios-basales>
- [15] Lang, A. E., Langston, J. W., & Irwin, I. (1984). Parkinsonism due to MPTP: Implications for pathophysiology and treatment of Parkinson's disease. *Neurology*, 34(8), 991–998. <https://doi.org/10.1212/WNL.34.8.991>
- [16] Lang, A. E. (2009). Therapy of Parkinson's disease: What is best? *Lancet Neurology*, 8(6), 540–547. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(09\)70090-2](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70090-2)
- [17] Liou, H. H., Tsai, M. H., Chen, C. Y., Jeng, J. S., Chang, Y. C., & Chen, R. S. (1997). Occupational risk factors for Parkinson's disease in Taiwan. *Neurology*, 48(6), 1583–1588. <https://doi.org/10.1212/wnl.48.6.1583>
- [18] Martínez-Fernández, R., et al. (2016). Actualización en la enfermedad de Parkinson. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 27(4), 453–460. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864016300372>
- [19] Manson, A. L., Stirpe, P., & Schrag, A. (2012). Levodopa in Parkinson's disease: Long-term effects on quality of life. *Movement Disorders*, 27(1), 130–136. <https://doi.org/10.1002/mds.24012>
- [20] Mercuri, N. B., & Bernardi, G. (2005). The treatment of Parkinson's disease. *The Lancet Neurology*, 4(10), 664–672. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(05\)70204-3](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(05)70204-3)
- [21] Michel, P. P., Hirsch, E. C., & Hunot, S. (2015). Understanding dopaminergic cell death pathways in Parkinson disease. *Neuron*, 81(2), 210–224. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.12.013>
- [22] Obeso, J. A., Rodríguez-Oroz, M. C., Benitez-Temino, B., Blesa, F. J., Guridi, J., Marin, C., & Rodriguez, M. (2010). Functional organization of the basal ganglia: Therapeutic implications for Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 23(S3), S548–S559. <https://doi.org/10.1002/mds.22674>
- [23] Poewe, W., Seppi, K., Tanner, C. M., Halliday, G. M., Brundin, P., Volkman, J., ... Lang, A. E. (2017). Parkinson disease. *Nature Reviews Disease Primers*, 3, 17013. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.13>
- [24] Przedborski, S. (2005). Pathogenesis of nigral cell death in Parkinson's disease. *Parkinsonism & Related Disorders*, 11(Suppl 1), S3–S7. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15885625>
- [25] Psicología y Mente. (s. f.). Cuerpo estriado. <https://psicologiymente.com/neurociencias/cuerpo-estriado>
- [26] Psicología y Mente. (s. f.). Vías dopaminérgicas. <https://psicologiymente.com/neurociencias/vias-dopaminergicas>
- [27] Rezai, A. R. (2009). Deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder. *Neurosurgery*, 64(6), 1201–1210. <https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000349984.56892.C8>
- [28] Toft, M., & Aasly, J. (2004). The genetics of Parkinson disease. *Tidsskrift for den Norske Laegeforening*, 124(7), 922–924. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15060636/>
- [29] Van, G. K., et al. (2015). Deep brain stimulation in epilepsy: Long-term outcomes. *Epilepsy & Behavior*, 45, 123–131. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.01.006>
- [30] Visser-Vandewalle, V., Temel, Y., van der Linden, C., Ackermans, L., & Beuls, E. (2004). Deep brain stimulation in Tourette syndrome. *Stereotactic and Functional Neurosurgery*, 82(3-4), 183–191. <https://doi.org/10.1159/000078635>
- [31] Whetten-Goldstein, K., Sloan, F. A., Kulas, E. C., Cutson, T. M., & Schenkman, M. L. (1997). Functional

Correo de autor de correspondencia: castillo9410@gmail.com